

**МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАНИНГ АТРОФ-МУҲИТНИ ҲИССИЙ
БИЛИШ ЖАРАЁНИ МОҲИЯТИ ВА ХУСУСИЯТИ**

Кубаева Мавлуда Бахтиёр қизи

*Ўзбекистон, Навоий давлат педагогика институти
Мактабгача таълим кафедраси мустақил тадқиқотчиси
mavludakubaeva90@gmail.com.Тел: +998935221588*

Аннотация. Мазкур мақолада мактабгача ёшдаги болаларни атроф-муҳитни ҳиссий билиш жараёни, атроф-муҳитдаги воқеа-ҳодисаларни сезиш, идрок этиш, тасаввур қилиш орқали очиб берилган.

Калит сўз. Мактабгача ёш, бола, атроф-муҳит, атроф-муҳитдаги воқеалар ва ҳодисаларни идрок этиш, сезиш, тасавур қилиш.

Аннотация. В данной статье описывается процесс эмоционального осознания дошкольниками через окружающую среду, восприятие, восприятие, воображение событий в окружающей среде.

Ключевое слово. Дошкольный возраст, ребенок, окружающая среда, восприятие, восприятие, воображение событий и явлений в окружающей среде.

Annotation. This article describes the process of emotional awareness of preschool children through the environment, perception, perception, imagination of events in the environment.

Key word. Preschool age, child, environment, perception, perception, imagination of events and phenomena in the environment.

Биламизки, мактабгача ёшдаги бола шахси ўзаро ва биоижтимоий муносабатлар тизимида улғаяди. Ушбу муносабатларни асословчи асосий манба – боланинг ҳиссий билиш жараёни ва ўйин фаолиятидир. Бундан билишимиз мумкинки, бола шахсига хос бўлган барча психологик ҳолат ва жараёнлар ижтимоий ҳаёт ҳамда атроф-муҳит таъсирида вужудга келади. Бола

ўзини ўраб турган табиий ва антропоген нарсалар ва ҳодисалар моҳиятини ўз фаолияти жараёнида билиб олади.

Бола туғилишиданок дунёни ўрганишни бошлайди ва атроф-муҳитни ўрганиш билан бирга унинг заифлиги, мўртлиги ҳақида тасаввурга эга бўла бошлайди. Табиатни севишни, уни ҳимоя қилишни, инсоният томонидан табиатга тузатиб бўлмайдиган зарар етказилишини ўрганиши лозим саналади. Мактабгача таълим ташкилотларида экологик таълим бўйича машғулотлар ушбу муаммоларни ҳал қилишнинг йўли, десак тўғри бўлади.

Мактабгача педагогикада, ўтган асрнинг 70-йилларининг ўрталаридан бошлаб, организмларнинг атроф-муҳит билан муносабатларининг турли жиҳатларини акс эттирувчи маҳаллий экологик билимлар тизимлари тақдим этилган тадқиқотлар олиб борилди. Болаларнинг ҳайвонлар ва ўсимликларнинг яшаш муҳити билан боғлиқлиги фактларига қизиқиши, ушбу ҳудуддан ўзига хос материални ўзлаштириш имконияти кўплаб педагогик ишларда кўрсатилган (А.И.Василев, Л.М.Маневцов, Е.И.Золотов, Н.Г.Постников, Д.Ф. Петяев ва бошқалар). С.Н.Николаевнинг[2] ва Э.Ф.Терентев[3] нинг ҳайвонлар дунёси материали бўйича олиб борган тадқиқотлари мактабгача катта ёшдаги болалар томонидан ҳайвонларнинг атроф-муҳитга морфофункционал мослашувини акс эттирувчи табиатдаги ўзига хос муносабатларни тушуниш имкониятини исботлади.

Боланинг атроф-муҳитни ҳиссий билиш жараёни ўз моҳияти ва хусусияти жиҳатидан бир-биридан шартли фарқ қилувчи уч босқичдан иборат бўлади. (1.2.1.-расм)

1.1.-расм

1.1.-расм. Мактабгача ёшдаги болаларни атроф-муҳитни ҳиссий билиш жараёни

Бу ҳақида Ш.Содиқова муаллифлиги остида нашр этилган “Мактабгача педагогика” дарслигида кенг тавсиф этилган. Бунда, фалсафий-психологик нуқтаи назардан бола билимининг манбаи сезгидир, дейилади. Чунки бола атроф-муҳит ҳақидаги дастлабки билимларни ўз сезгиларидан олади. Боланинг атроф-муҳит ҳақидаги бошқа бирмунча мураккаб билимлари мана шу дастлабки бошланғич билимлари асосида вужудга келади. Демак, болани табиий ва антропоген муҳит билан боғловчи энг биринчи йўл ҳам атроф-муҳитдаги объектлар ва ҳодисаларни сезишдир.

Атроф-муҳитдаги воқеалар ва ҳодисаларни идрок этиш сезишга нисбатан бирмунча мураккаб жараён. Идрокнинг сезишдан фарқи шундаки, унда атроф-муҳитдаги объектлар ёки ҳодисаларнинг айрим хоссалари эмас, балки объектлар ёки ҳодисалар бутун ҳолда акс этади. Бошқача ифодаланса, объектлар ёки ҳодисаларнинг яхлит манзараси, тасвири вужудга келади. М: ёмғир, қор манзаралари ва ҳ.к.

Атроф-муҳитдаги воқеалар ва ҳодисаларни ҳиссий билишнинг яна бир шакли тасаввурдир. Ташқи муҳит таъсири натижасида бош мия қобиғининг муайян қисмида пайдо бўлган кўзғалиш, яъни сезиш ва идрок маълум

муддатгача ўз изини қолдиради. Демак, тасаввур атроф-муҳитдаги объектлар ва ҳодисаларнинг худди шу онда идрок қилинмайдиган, бироқ миёда қолган, кўз олдига келтирилган манзара, қиёфа-тасвирларнинг тикланиши ёки манзарали хотирадир.

Тасаввур билимларни сақлаш ва мустаҳкамлашга хизмат қилади, айти пайтда объектлар ва ҳодисаларнинг хусусиятларини билиб олишда, яъни умумлаштиришда ҳам муҳим ўрин тутди. Тасаввурдаги умумлаштириш хусусияти ақлий билишнинг, бошланғич экологик тушунчаларнинг ташкил топишига катта ёрдам беради.

Хусусий тасаввурлар атроф-муҳитдаги аниқ объектлар тасвири, манзарасидир. Бу тасаввурлар аниқ объектларни, М: айнан дарахтни, йўлни, кўприкни, сойни, ариқни, кўчани, маҳаллани акс эттиради. Хусусий тасаввурлар айти пайтда кўча ёки маҳалла ҳудудининг табиати ва кишилар ҳаётини ҳам акс эттиради. Натижада бола онгида муайян ҳудудларнинг ҳажмдор ёки ҳажмсиз, рангли ёки рангсиз, аниқ ёки ноаниқ шаклдаги манзаралари ҳосил бўлади ва бу жараён вақт ва тажрибага боғлиқ ҳолда тиниқлашиб боради.

Шундай қилиб, бола фикрлашининг энг муҳим хусусияти унинг умумлашган ҳаракатига боғлиқликда кўринади. Бола “ҳаракат қилиб” фикрлайди. Бола тафаккурининг яна бир ўзига хос кўриниши, фикрлашида намоён бўладиган аниқлигида. Бола ўзига таниш бўлган, мавжуд аниқ далилларга таяниб, тажрибаси ҳамда бошқаларни кузатишига кўра фикрлайди.

Демак, мактабгача ёшдаги болаларни атроф-муҳит билан таништириш жараёнида уларнинг ҳиссий билишига таяниб иш кўрилади ва шу асосда атрофдаги муҳит ҳамда унинг ҳар бир таркибий қисмининг табиат ва инсон ҳаётида тутган ўрни ҳақида аниқ боғланишли мисоллар келтирилиб, тегишли муносабат ва маданият таркиб топтиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш [концепциясини](#) тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5863 сонли Фармони
2. Николаева С.Н. Ознакомление старших дошкольников с зависимостями, существующими в природе, как средство умственного воспитания. Дис.... кан. пед. наук. — М., 1978.
3. Терентьева Е.Ф. Формирование у детей 6-ти лет первоначальных знаний о единстве организма и среды: Автореф. дис. ... канд. пед. наук — Л., 1980. С. 22.
4. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
5. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals
6. [INNOVATIVE EXEMPLARY ABILITIES OF AMIR TEMUR IN THE ORGANIZATIONAL ABILITIES OF YOUTH FORMATION](#) EG Pirimovna European Scholar Journal 1 (4), 12-14
7. Санаева С.Б. [НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ](#) // Colloquium-journal, 2022, 3 (126), 13-15
8. Санаева С.Б. [ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ](#) // Colloquium-journal, 2020, 3-4, 59-61
9. Сурайё Бобоназаровна Санаева. [УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ](#) // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога, 2020, 190-194
10. [НОВАРОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ АМИРА ТЕМУРА В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ](#) ГП Эрматова, НН Очилова Scientific progress 1 (4)